

УДК 373.3 : 004

**Ищенко Олександра, Кашена Альона, Лагутіна Анастасія,
Левченко Анна**

здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультет початкового навчання

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

СТВОРЕННЯ ІГРОВИХ ПРОЄКТІВ У SCRATCH МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація. У статті висвітлено практичні питання створення ігрових проєктів у Scratch. Показано етапи розробки Scratch-проєктів, а саме: планування проєкту, розробка його сценарію та дизайну, програмна реалізація проєкту, тестування, презентація та колективне обговорення Scratch-проєкту. Уточнено специфіку підготовки майбутніми вчителями початкової школи Scratch-проєктів. Наведено приклади реалізованих проєктів.

Ключові слова: Scratch; проєкт; початкова школа.

Постановка проблеми. Наскрізна реалізація змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування» в шкільній практиці є відповіддю на глобальні виклики цифрової трансформації суспільства. У зв'язку з цим, вивчення основ алгоритмізації та програмування учнями закладів загальної середньої освіти логічно починається з початкової школи. Однак, навчання програмування здобувачів початкової освіти вимагає спеціальної організації дій вчителя, оскільки найбільшою проблемою для вивчення програмування саме у початковій школі є відсутність сформованого у здобувачів абстрактного мислення, розвиток якого припадає на підлітковий вік. Успішним рішенням зазначеної проблеми, з одного боку, є використання спеціалізованих мов і середовищ програмування, які орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку, зокрема, візуальне динамічне середовище Scratch, що надає змоги наймолодшим школярам легко освоїти основи програмування створюючи інтерактивні ігри, анімовані історії, музичні проєкти й багато іншого. З іншого боку, ефективність

навчання програмування учнів початкової школи безпосередньо залежить й від рівня методичної підготовки майбутнього вчителя. Окреслена проблема спонукає до формування готовності майбутніх вчителів початкової школи педагогічно-доцільно використовувати середовище Scratch, знати основні його переваги, а також специфіку створення ігрових Scratch-проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення основ програмування у початковій школі на основі використання візуального середовища Scratch, розкрито в роботах В. Базуріна, С. Балабас, П. Квак, Л. Остапенко, Л. Пачесюк, Т. Пушкарьової, О. Суховірського, М. Хасанової, К. Чуба та ін.

Метою наукової статті є висвітлення практичних питань створення ігрових проектів у Scratch.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до створення з учнями проектів у середовищі Scratch передбачає ознайомлення, зокрема, з основами Scratch, а саме: інтерфейс середовища, об'єкти в Scratch, малювання в Scratch, створення анімації, додавання і редагування звуків тощо. У цьому ракурсі звернемо увагу, що у процесі вивчення кожної теми майбутні вчителі початкової школи залучаються до підготовки власних розробок (ігрових Scratch-проектів). Успішній організації такої практичної діяльності передуює ознайомлення майбутніх вчителів з етапами розробки таких проектів, а саме: планування Scratch-проекту, розробка його сценарію та дизайну, програмна реалізація проекту, тестування, презентація та колективне обговорення ігрового Scratch-проекту. Розглянемо зазначені етапи.

Етап 1. Планування (ідея проекту)

На першому етапі визначається жанр проекту (гра, вікторина, мультфільм тощо); формулюється тема і мета ігрового Scratch-проекту.

Етап 2. Розробка сценарію проекту

На другому етапі створюється схема майбутнього проекту – визначення конкретної послідовності дій в межах проекту, а саме: ключова подія (наприклад, з'являється персонаж у центрі екрана і вітається); виклик (визначення дій гравця – зібрати 10 яблук, пройти лабіринт, ухилитися від блискавок тощо); фінал (проект завершується, наприклад, написом «Перемога» або «Спробуй ще раз»). На цьому етапі також необхідно визначитись із

«архітектурою» розміщення об'єктів та їх поведінкою. Зокрема, ідентифікуються ключові об'єкти (персонажі); встановлюється взаємодія між ними (при зіткненні з перешкодою, появі на екрані тощо); визначаються «реакції» на зовнішні події (введення значень з клавіатури тощо).

Етап 3. Дизайн проєкту

Етап «дизайн проєкту» – це етап розробки цілісного візуального та аудіального стилю проєкту. На цьому етапі обирається художній стиль (графіка, реалістичні фото-зображення тощо) та колірне рішення; створюються головні герої, наприклад, у графічному редакторі Scratch (рис. 1); затверджується візуальна ієрархія (головний герой має виділятися на фоні другорядних об'єктів, наприклад, розміром); створюється анімація руху через зміну костюмів персонажа тощо.

Рис. 1. Ігровий Scratch-проєкт здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкового навчання Лагутіної Анастасії

Етап 4. Програмна реалізація проєкту

Програмна реалізація проєкту передбачає написання коду за допомогою візуальних блоків (рис. 2). На етапі реалізації проєкту створюється певна алгоритмічна структура (налаштування скриптів, що активуються командами коли натиснуто прапорець тощо); описується логіка руху (переміщення персонажів (рис. 3), їх швидкість, напрям руху); програмується зміна образів (костюмів) та фону відповідно до ігрових подій тощо.

Рис. 2. Ігровий Scratch-проект здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкового навчання Кашені Альони

Рис. 3. Ігровий Scratch-проект здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету початкового навчання Іщенко Олександри

Етап 5. Тестування

На п'ятому етапі здійснюється тестування проекту з метою встановлення логічних помилок (наприклад, коли персонаж «застрягає» в стіні тощо).

Етап 6. Презентація та колективне обговорення ігрового Scratch-проекту

Презентація розробленого майбутніми вчителями початкової школи проекту надає змоги створити відкриту дискусійну площадку для колективного обговорення авторських розробок, висвітлення власного досвіду і вивчення досвіду інших. Організація такого обговорення не тільки сприяє професійному

становленню майбутнього вчителя, а й відіграє важливу роль у набутті умінь презентувати власний педагогічний досвід, представляти власну позицію, ідею.

Висновки. Таким чином, створення ігрових проєктів у середовищі Scratch майбутніми вчителями початкової школи є дієвим засобом підвищення якості їх професійної підготовки, оскільки сприяє формуванню у майбутніх педагогів комплексу теоретичних знань і практичних умінь, потрібних для продуктивного використання середовища Scratch у педагогічній діяльності.

CREATING GAME PROJECTS IN SCRATCH BY FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

O. Ishchenko, A. Kashena, A. Lahutina, A. Levchenko, V. Andriievskia

Abstract. The article highlights practical issues of creating game projects in Scratch. The stages of developing Scratch projects are demonstrated, namely: project planning, development of its script and design, software implementation, testing, presentation, and collective discussion of the Scratch project. The specifics of preparing Scratch projects by future primary school teachers are clarified. Examples of implemented projects are provided.

Keywords: Scratch; project; primary school.